

L'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés 2020 de master

En 2020, 114 400 étudiants ont été diplômés de master (hors enseignement) à l'université, 39 % ont poursuivi ou repris des études dans les 30 mois suivants contre 36 % des diplômés de la promotion précédente. Parmi ceux entrés dans la vie active, 93 % occupent un emploi au 1^{er} décembre 2022. Leur taux d'insertion professionnelle à 30 mois s'élève très légèrement (+ 0,5 point) par rapport à la promotion précédente dont le taux d'insertion avait atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré. Toutefois leur insertion sur le marché du travail a été entravée l'année de leur diplomation par les effets de la crise sanitaire. Mais ils étaient plus massivement en emploi 18 mois après leur diplomation que les diplômés de la promotion précédente qui eux subissaient, à ce moment, pleinement les effets de la crise sanitaire sur le marché du travail.

L'insertion professionnelle des diplômés 2020 entravée l'année de leur diplomation ...

Les diplômés de master en 2020 l'ont été alors que la crise sanitaire exerçait ses effets sur le marché du travail. En conséquence, une proportion beaucoup plus importante a poursuivi leurs études (39 % après 36 % pour la promotion précédente). Pour ceux étant entrés sur le marché du travail l'insertion a été plus difficile. Un diplômé en 2020 sur trois occupant un emploi 30 mois après la diplomation déclare avoir été embauché dès l'année de la diplomation. Cette proportion est inférieure de 7 points par rapport aux deux promotions précédentes et de 4 points par rapport à la promotion 2017 non affectée au cours des 30 premiers mois par la crise sanitaire.

... mais en fort regain à 18 mois

Taux d'insertion des diplômés de master (en %) et évolution au regard de la promotion précédente (en point)

	18 mois	30 mois
Cursus et domaines disciplinaires		
Droit-Economie-Gestion (DEG)	92 (+3)	95 (+0,4)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	86 (+5)	89 (-0,1)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	89 (+4)	91 (+0,3)
Sciences -Technologies-Santé (STS)	89 (+2)	94 (+1)
Régimes d'inscription		
Formation initiale sous statut étudiant (FI-SE)	88 (+3)	92 (+0,3)
Apprentissage	94 (+3)	96 (+1)
Contrat de professionnalisation (CP)	95 (+3)	97 (+1)
Total master (hors enseignement)	90 (+3)	93 (+0,5)
Master enseignement	97 (-0,8)	97 (-0,4)

Source : MESR-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2020.

Au 1^{er} décembre 2021, l'insertion professionnelle à 18 mois des diplômés 2020 est supérieure à celle de la promotion précédente, laquelle était impactée à ce moment de leur trajectoire professionnelle par la crise sanitaire (90 %, contre 87 % pour la promotion 2019, et même supérieure de 0,2 point au taux atteint avant la crise sanitaire).

En particulier, les diplômés en Lettres-Langues-Arts (LLA) et en Sciences Humaines et Sociales (SHS) enregistrent les plus fortes augmentations (respectivement +5 points et +4 points, pour atteindre 86 % et 89 %). A 30 mois, le taux d'insertion, à 93 %, progresse légèrement par rapport à la promotion précédente (+ 0,5 point).

Comme chaque année, à 18 mois comme à 30 mois, l'insertion professionnelle est meilleure pour les diplômés par la voie de l'alternance que pour ceux en formation initiale sous statut étudiant.

Une tendance et des constats qui se confirment avec le taux d'emploi

Le taux d'emploi correspondant, qui mesure la part des diplômés en emploi parmi tous les sortants (et non plus parmi les actifs uniquement), s'établit à 86 % à 18 mois et à 88 % à 30 mois (respectivement supérieur de 1 point et stable par rapport à la promotion précédente). Les disciplines ainsi que les régimes les plus insérés demeurent les mêmes avec cet indicateur : les filières Droit-Economie-Gestion (DEG ; 91%), Sciences-Technologies-Santé (STS ; 89 %) et l'alternance (94 %).

Progression du taux d'emploi salarié en France et du taux d'emploi des indépendants

79 % des diplômés de master en 2020 occupent un emploi salarié en France à 30 mois (+1 point par rapport aux diplômés 2019), 5 % déclarent travailler pour eux-mêmes et sont indépendants (+0,2 point) et 6 % occupent un emploi à l'étranger (-0,2 point). La part de diplômés qui travaillent dans une région différente de celle de leur formation s'élève à 44 %. Les diplômés de STS sont les plus mobiles (46 %) mais ce sont les diplômés de LLA qui sont plus souvent à l'étranger (12 %).

Statut indépendant, mobilité internationale et emploi salarié en France par domaine disciplinaire (en %, à 30 mois)

Source : MESR-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2020.

Le secteur privé comme principal débouché

La fonction publique accueille une large majorité des diplômés de master enseignement (89 % des emplois à 30 mois). À l'inverse pour les diplômés de master (hors enseignement), 72 % des emplois occupés le sont dans le secteur privé. La fonction publique pourvoit 18 % des emplois et le secteur associatif 10 %, parts plus élevées dans le domaine SHS (respectivement 33 % et 20 %).

Types d'employeur des diplômés de master (en %, à 30 mois)

Employeurs privés* : regroupent les entreprises (privées et publiques), les indépendants, les professions libérales, les particuliers, etc.

Source : MESR-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2020.

Les emplois occupés qualifiés de qualité

Conditions d'emploi des diplômés de master (hors enseignement) selon le domaine disciplinaire (en %, à 30 mois)

Emploi stable* : CDI, fonctionnaire, profession libérale ou indépendant.

Source : MESR-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2020.

Les emplois occupés par les diplômés 2020 de master (hors enseignement) à 30 mois sont dits de qualité car ils sont, le plus souvent, stables (78 %), à temps plein (95 %) et de niveau cadres ou professions intermédiaires (91 %). La proportion d'emploi stable s'échelonne de 62 % pour les diplômés en SHS à 84 % en DEG et celle de niveau cadre ou professions intermédiaires de 80 % en LLA à 95 % en STS. Ces disparités concernant la qualité d'emploi existent également entre les régimes d'inscription. Elle est meilleure pour les diplômés par la voie de l'alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation (CP)).

Des rémunérations en hausse

La rémunération nette mensuelle médiane des diplômés de master (hors enseignement), à 2 170 euros à 30 mois au 1^{er} décembre 2022, est plus élevée de 80 euros nets que celle de la promotion précédente, mesurée au 1^{er} décembre 2021. Elle varie fortement entre domaine disciplinaire et régime d'inscription du diplôme obtenu. Elle atteint 2 480 euros dans le domaine et régime le plus rémunérateur (STS, en apprentissage) contre 1 800 euros dans le domaine et régime le moins rémunérateur (LLA, en FI-SE).

Salaires net mensuel médian à 30 mois des diplômés de master (hors enseignement) et évolution par rapport à 18 mois

	FI-SE	Apprentissage	CP	Ensemble
	En € (%)	En € (%)	En € (%)	En € (%)
DEG	2 200 (10)	2 400 (10)	2 310 (9)	2 290 (12)
LLA	1 800 (8)	2 060 (10)	ns	1 840 (8)
SHS	1 840 (8)	2 120 (8)	2 180 (10)	1 900 (8)
STS	1 990 (10)	2 480 (9)	2 330 (8)	2 270 (8)
Ensemble	2 060 (8)	2 400 (10)	2 300 (9)	2 170 (9)

Source : MESR-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2020.

Entre 18 et 30 mois, le salaire médian des diplômés de master (hors enseignement) en emploi s'accroît de 9 % pour l'ensemble et de 10 % pour ceux occupant un emploi aux deux dates.

Les niveaux d'adéquation et de satisfaction plutôt élevés

Adéquation de l'emploi des diplômés de master (hors enseignement) (en %, à 30 mois)

Source : MESR-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2020.

Huit diplômés de master (hors enseignement) sur dix considèrent que leur emploi est en adéquation avec un niveau d'études à bac +5 (81 %) et/ou avec le domaine de spécialité du diplôme obtenu (83 %) et deux tiers des diplômés déclarent être satisfait de leur rémunération. L'adéquation et la satisfaction reviennent aux mêmes niveaux que celles de la promotion 2018 après une légère baisse pour la promotion précédente. Les niveaux sont supérieurs à ceux enregistrés pour les diplômés 2017, avant la crise sanitaire.

Hatice YILDIZ
MESR-SIES

Les résultats sont issus d'un dispositif d'enquêtes annuelles sur l'insertion des diplômés de master, de licence professionnelle à l'université, coordonné par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, et administré par les universités.

Pour plus d'informations et retrouver l'ensemble des résultats par discipline de formation et par université :

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/

